

Electrical Transformers (Mini review) Электрические трансформаторы (Мини-обзор)

Vladimir Nikolaevich Sukhanov^{1,2,◇}
Суханов Владимир Николаевич^{1,2,◇}

¹Kaliningrad State Technical University. 1 Sovietsky Prospect, 236022 Kaliningrad, Russia.

²c/o 366 Westgate Road, Newcastle upon Tyne, NE4 6NX. United Kingdom, UK.

¹Калининградский государственный технический университет. Советский проспект, 1, 236022 Калининград, Россия.

²c/o 366 Westgate Road, Ньюкасл-апон-Тайн, NE4 6NX. Великобритания, Великобритания.

Цитируя эту статью:

Суханов Владимир Николаевич. “Электрические трансформаторы (Мини-обзор). *Parana Journal of Science and Education*. т.10, №2, 2024, стр. 11-15.

Received: March 20, 2024; **Accepted:** March 22, 2024; **Published:** April 1, 2024.

Поступила: 20 марта 2024 г.; **Принято:** 22 марта 2024 г.; **Опубликовано:** 1 апреля 2024 г.

Abstract

The sequence of the appearance of a new transformer is described, in which the materials that make up the transformer are used in a complex way. One material both for the manufacture of magnetic cores and electrical windings of the transformer. At the same time, we not only refuse to use copper and switch to the use of iron, but we can also relatively easily assemble such transformers, which, moreover, will be lighter than traditional ones.

Keywords: Power industry, Transformer, Technology, Assembly, Copper, Electrical steel, Economic effect, Assembly of transformers.

Абстрактный

Описана последовательность создания нового трансформатора, в которой комплексно используются материалы, из которых состоит трансформатор. Один материал, как для изготовления магнитопроводов, так и электрических обмоток трансформатора. При этом мы не только откажемся от меди и перейдем на использование железа, но и сравнительно легко сможем собрать такие трансформаторы, которые к тому же будут легче традиционных.

Ключевые слова: Медь, Сборка трансформаторов, Технология, Трансформатор, Экономический эффект, Электротехническая сталь, Энергетика.

◇Email: inventcreat@yahoo.com; svn@physics.org

1. Введение

На примерах использования принципа индукции электродвижущей силы в катушке с магнитопроводом поэтапно показана эволюция трансформаторостроения.

Трансформатор без медной обмотки не является завершающим этапом развития трансформаторостроения. Направление развития трансформаторостроения с использованием явления электромагнитной индукции не является окончательным. Здесь показана только одна ветвь.

2. Методы

Принцип электромагнитной индукции в трансформаторе обеспечивает индукцию электрического напряжения в катушке электрического проводника за счет изменения магнитного поля, окружающего эту катушку.

Использование явления электромагнитной индукции для изменения соотношения токов и напряжений в первичных и вторичных цепях трансформаторов.

3. Путь развития трехфазного трансформатора

Первоначально трехфазный трансформатор был спроектирован с использованием таких электромагнитных свойств материалов, как лучшая электропроводность меди и лучшая магнитная проводимость железа. [1]

В наше время получил распространение трехфазный трансформатор со ставшей традиционной компоновкой (см. рисунок 1). На этом и всех последующих рисунках отдельные фазы (всего их три) трансформаторов изображены разными цветами. При этом сечение магнитопроводов в таких трансформаторах в несколько раз превышает сечение катушек.

Рисунок 1:

Источник: Автор.

Если каждая катушка трансформатора охватывает две другие катушки, то для каждой катушки две другие катушки будут действовать как сердечники трансформатора. Если катушки трансформатора изготовлены из железа, сечение которого в несколько раз больше сечения медных катушек, то электрическое сопротивление катушек не изменится, так как электропроводность железа в несколько раз меньше, чем у меди. В этом случае полученные катушки будут полностью выполнять функции магнитопроводов трансформатора. [2]

Эта конструкция показана на рисунке 2. [3, Figure 1]

Рисунок 2. [3, Рисунок 1]

Источник: Автор.

Если катушки трансформатора расположены относительно друг друга под углом, отличным от 60° (120°), как на рисунке 1, а 90° (см. рис. 2 [3]), то КПД трансформатора и эффективность использования магнитопроводов трансформатора возрастут.

Рисунок 3. [3, Рисунок 2]

Источник: Автор.

Здесь 1, 2 и 3 — обмотки трансформатора. Эти обмотки (1, 2 и 3) являются сердечниками этого трансформатора. На рисунке 4 показаны те же позиции: 1, 2 и 3.

На рисунке 4 [3] показан трансформатор, у которого электрические катушки (они же магнитопроводы трансформатора) представляют собой единое целое, то есть наматываются одновременно, один виток одной катушки на другие витки другой катушки.

Рисунок 4. [3, Рисунок 3]

Источник: Автор.

На рисунке 5 представлена схема устройства для такой обмотки.

Рисунок 5: Показана схема устройства для такой обмотки. [3, рисунок 4]

Источник: Автор.

Здесь 1, 2 и 3 — стальные полосы, покрытые изоляцией и намотанные в рулоны 4, 5 и 6 соответственно. Каждый рулон вращается на оси со стержнями 7, 8 и 9 соответственно. Каждый стержень прикреплен к валам 10, 11 и 12 соответственно. Оси 13, 14 и 15 каждого вала 10, 11 и 12 соответственно направлены к середине граней 16, 17 и 18 центрального технологического куба соответственно. Куб закреплен на основании 19 с помощью стержня 20, ось которого проходит через наибольшую диагональ куба. Валы 10, 11 и 12 вращаются синхронно. Это обеспечивает одновременную намотку обмоток трансформатора. [4]

Для возможности использования челноков для намотки трансформаторов предлагаемый трансформатор выполнен с дополнительными зазорами между обмотками. Эти промежутки необходимы для прохождения челноков (см. рисунок 6. [3, Рисунок 5]).

Рисунок 6:

Источник: Автор.

Возможен также однофазный трансформатор. Обезьяний узел, известный с незапамятных времен, представляет собой конструкцию такого однофазного трансформатора. (См. Рисунок 7. [3, Рисунок 6]).

Рисунок 7:

Источник: Автор.

В таком трансформаторе первичная и вторичная обмотки параллельны друг другу и наматываются друг на друга по траектории обезьяньего узла.

Концентрическая система обмоток трансформатора, завязанная в виде «обезьяньего узла», имеет следующую особенность: каждая секция обмотки перпендикулярна другим ее секциям. Это позволяет направить электрический ток и магнитный поток через одну ферромагнитную электропроводящую концентрическую систему обмоток. При этом направление электрического тока всегда пересекает магнитный поток под углом, и это является условием работы трансформатора.

4. Перспективы

В области трансформаторостроения такое решение обеспечит отказ от меди. Железа достаточно для производства трансформаторов такой конструкции.

Причем на рисунках 3, 6 и 7 показана конфигурация трансформатора, в которой каждая обмотка охватывает два магнитопровода, то есть магнитный поток от каждой обмотки делится на два потока и замыкается через два магнитопровода. Это уменьшит магнитную нагрузку на каждый магнитопровод вдвое и вдвое облегчит (уменьшит) трансформатор.

5. История

В 1831 году английский физик и химик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, которое стало основой электротехники. Электромагнитная индукция – это возникновение электродвижущей силы в проводнике при изменении внешнего магнитного поля. [5] [6]

На этом основании в том же 1831 г. М. Фарадей впервые описал принцип работы трансформатора, а дальнейшее уточнение последовало в 1939 г. Это был однофазный трансформатор. [7]

В 1889 году был предложен трехфазный трансформатор с медной обмоткой и железным магнитопроводом. [1]

В 1984 году был предложен трехфазный трансформатор без медной обмотки, в котором стальные обмотки и магнитопроводящие сердечники использовались одновременно и как обмотки, и как магнитопроводы. [2]

В 2003 году были предложены конструкции и способы их сборки трехфазных трансформаторов более высокого КПД, у которых проводящие витки располагались перпендикулярно магнитопроводящим сердечникам. [4]

6. Выводы

Удельное сопротивление меди [8] в шесть раз меньше, чем у чистого железа [9] [10]. Следовательно, общее сечение железной обмотки предлагаемого трансформатора будет в шесть раз больше, чем было бы при использовании медной обмотки. Это указывает на то, что основной расчет предлагаемого трансформатора будет проводиться с учетом ограничений магнитной цепи. В этом случае токопроводящая обмотка всегда будет избыточной.

Исходя из того, что конструкции предлагаемого трансформатора имеют особенность: разделение магнитного потока от каждой обмотки на две (см. рисунки 3 и 6), магнитопровод можно выбрать в два раза меньшего сечения, чем в обычном трансформаторе.

Если в качестве материала для изготовления обмотки-сердечника предлагаемого

трансформатора выбрать чистое железо, то требования как по высокой электропроводности, так и по высокой магнитной проницаемости материала трансформатора будут удовлетворены.

Изготовление сердечника-обмотки трансформатора из чистого железа уменьшит гистерезис. [11]

Выполнение сердечника-обмотки трансформатора в виде провода (ленты), намотанного на две другие сердечник-обмотки, обеспечит подавление вихревых токов (токов Фуко). [12]

использованная литература

[1] Patent DE56359A Germany. Current transformer for alternating currents with shifted phases. 1889-08-28. URL: <https://patents.google.com/patent/DE56359A/en?q=DE56359> (English) URL: <https://register.dpma.de/DPMAreister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE56359A> (German)

[2] Патент SU1089639A1. Трехфазный трансформатор. 30 апреля 1984 г. URL: https://www.researchgate.net/publication/364310847_Patent_SU1089639A1_Three-phase_transformer_1984-04-30 URL: https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=6977&DocNumber=1089639&TypeFile=html URL: <https://patents.google.com/patent/SU1089639A1/en?assignee=Sukhanov+Vladimir+N&num=25&fq=Sukhanov+Vladimir+N> (English)

[3] Data. Three phase transformer. Figures. URL: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27852.18562>

[4] Суханов В. Н. Изобретательское творчество, Казань: Фолиант. ISBN: 5949900022, (2003). С. 112. Рисунки 2 – 8. URL: <https://www.worldcat.org/title/izobretatelskoe-tvorchestvo/oclc/55576505>

[5] Michael Faraday. Tribune to Michael Faraday. Chapter XIII. Electricity from magnetism. P. 169. (1831). London. Identifier: b29976753. Lccn: 31016778. URL: <https://archive.org/details/b29976753/page/176/mode/2up>

[6] Faraday, Michael; Day, P. The philosopher's tree: a selection of Michael Faraday's writings.

Publisher: Institute of Physics Pub., Bristol, UK, (1999). P. 71. URL: <https://www.worldcat.org/title/40559736>

[7] Faraday, Michael (1839). Experimental Researches in Electricity, vols. i. and ii. Richard and John Edward Taylor.; vol. iii. Richard Taylor and William Francis, (1855). URL: <https://archive.org/details/experimentalrese00farai/ala/>

[8] И. И. Алиев. Электротехнический справочник. Т. 1. Москва: ИП РадиоСофт, (2000). С.: 246. URL: <https://www.worldcat.org/title/247924063?oclcNum=247924063>

[9] Marek Ziolkowski, Hartmut Brauer. Article: Modelling of Seebeck effect in electron beam deep welding of dissimilar metals. January 2009. COMPEL: International Journal of Computations and Mathematics in Electrical. P. 148. Figure 5. URL: <http://dx.doi.org/10.1108/03321640910918940>

[10] Теплоэнергоремонт – Москва. Таблица проводимости. Удельное сопротивление металлов. Таблица: Сопротивления проводов. URL: <https://90zavod.ru/raznoe/tablica-elektroprovodnosti-elektroprovodimost-elektricheskaya-provodimost-i-elektricheskoe-soprotivlenie-redkozemelnyx-i-prochix-elementov-i-splavov-pri-0c.html#i-19>

[11] В. А. Костицын, “Опыт математической теории гистерезиса”, Матем. Сб., 32:1 (1924), 192–202. URL: https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshw=paper&jrnid=sm&paperid=7323&option_lang=rus

[12] Francois Arago. «Annales de chimie et de physique» (em francês). 27. (1824): 363. URL: https://books.google.co.uk/books?id=r9U3AAAAMAAJ&pg=PA363&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

[13] Суханов Владимир Николаевич. Электрические трансформаторы (Мини-обзор). ResearchGate. (2024) URL: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21865.30560>